

O'ZBEKISTONDA TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISHGA OID ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI

Boboqulova Gulmira Eshonquli qizi

Abu Hafs International school o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888861>

Annotatsiya. So'nggi yillarda O'zbekiston o'z ta'lim tizimini raqamlashtirish yo'lida transformativ sayohatni boshladi. Ushbu islohotlar ta'lim olish imkoniyatini oshirish, sifatni yaxshilash va talabalarni raqamli asr uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlashga qaratilgan. Ushbu maqolada amalga oshirilgan asosiy tashabbuslar, ularning amalga oshirilishi va ta'lim sohasiga ta'siri o'rganiladi.

Kalit so'zlar. Ta'lim, rivojlanish konsepsiyasi, ijtimoiy, o'quvchi, o'qituvchi, maktab, dars, o'quv dastur.

Zamonaviy hayotni bugun ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi, insoniyat fan o'qi atrofida aylanayotgandek go'yo. Jahonning yetakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Amalga oshirilayotgan islohotlarning, avvalo, maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasidan boshlanishi globallashuv jarayonida bolalar tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ahamiyati beqiyosligini nazarda tutadi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni echish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, O'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi".

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.[1]

Biz bu tadqiqotimizda kuzatish, anonim so'rovnomma va intervyu usullaridan foydalanganmiz. Bu tadqiqotimizni asosan Toshkent davlat pedagogika universitetimiz talabalaridan olib bordim. Ulardan olgan natijalarimizni O'rgandik va tahlil qilib chiqdik va qolgan universitetlar bilan o'zaro taqqoslab o'rgandik. Ta'limni boshqarish -bumavjud ma'lumotlarni samarali va boshqarish orqali ta'lim maqsadlariga erishish vositasi. U o'qitish va o'rganish maqsadlariga erishish uchun atrof-muhitdagi mavjud resurslardan yetarli darajada foydalanish bilan bog'liq. U har doim narsalarni boshqarish, shuningdek, inson munosabatlari bilan bog'liq bo'lib, asosiy tamoyillar to'plamiga asoslanadi va bolalarni

tarbiyalashga qaratilgan. U bir qator funktsiyalarni bajarishi kerak: rejalashtirish, tashkil etish, yo'nalish, motivatsiya, nazorat qilish, muvofiqlashtirish, qaror qabul qilish va oxirgisi -hisobot. Bu butun ta'lim dasturini samarali va konstruktiv maqsad bilan boshqaradigan maxsus faoliyatdir.

Ta'lim sohasini raqamlashtirish va zamonaviy talablarga muvofiqlashtirish bo'yicha hukumat tomonidan ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Masalan: O'zbekiston hukumati ta'lim tizimini isloh qilish strategiyasining bir qismi sifatida raqamlashtirishga ustuvor ahamiyat berdi. Asosiy tashabbuslarga quyidagilar kiradi:

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (2017-2021): Bu dastur axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) ta'lim amaliyotiga integratsiyalashga urg'u beradi. [2]

Raqamli O'zbekiston 2030: Turli sohalarda, jumladan, ta'lim sohasida raqamli transformatsiyani osonlashtirish maqsadida boshlangan tashabbus infratuzilmani modernizatsiya qilish va raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan.

Ta'lim sohasini raqamlashtirishning infratuzilmasi bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Texnologik infratuzilmaga investitsiyalar katta bo'ldi. Hukumat quyidagilarga e'tibor qaratdi. Internetga ulanish: qishloq va shahar maktablarida yuqori tezlikdagi internetga ulanishni kengaytirish. Aqlli sinflar: interfaol doskalar va onlayn o'quv platformalari kabi raqamli vositalar va resurslarni butun mamlakat bo'ylab sinflarda joriy etish. [3]

Umumiy o'rta ta'lim 1-11 sinflarni o'z ichiga oladi. O'rta maxsus ta'lim akademik litsiyalarda to'qqiz yillik tayanch o'rta ta'lim asosida ikki yil mobaynida amalga oshiriladi. Professional ta'lim boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim darajalariga ajratiladi. Boshlang'ich professional ta'lim kasb-hunar maktablarida 9-sinf bitiruvchilari negizida kunduzgi ta'lim shaklida 2 yillik integratsiyalashgan asosida bepul amalga oshiriladi. O'rta professional ta'lim kollejlarda davlat buyurtmasi yoki to'lov-shartnoma asosida davomiyligi 2 yilga-cha bo'lgan kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllari bo'yicha amalga oshiriladi. O'rta maxsus professional ta'lim texnikumlarda davlat buyurtmasi yoki to'lov shartnoma asosida davomiyligi kamida 2 yil bo'lgan kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllari bo'yicha amalga oshiriladi. Qonunga ko'ra davlat oliy ta'lim, o'rta maxsus, professional ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari Prezident yoki hukumat qarorlari bilan tashkil etiladi. Nodavlat ta'lim tashkilotlariga litsenziya Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inespetsiyasi tomonidan beriladi. Nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil etish ularning ta'sischilari tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Eng samarali investitsiya bu ta'limga qilingan investitsiyadir. Chunki jamiyat taraqqiyotini, uning ertangi kunini yituk malakali kadrlar belgilab beradi. Ta'lim tizimini takomillashtirish, ularning bilimni oshirish, sifat darajasini ko'tarishdir. [4]

O'quv dasturini isloh qilish bo'yicha ham ko'plab islohotlar amalga oshirildi. O'quv dasturlari yangilanishi raqamli savodxonlikni asosiy komponent sifatida o'z ichiga olgan bo'lib, talabalar quyidagi kabi muhim ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Kodlash va dasturlash: boshlang'ich sinflardan informatika ta'limini joriy etish. Onlayn ta'lim: masofaviy ta'lim uchun "Edusite" kabi platformalardan foydalanish, ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida ta'kidlangan. [5]

Raqamlashtirish islohotlari, ayniqsa, chekka hududlarda ta'lim olish imkoniyatini oshirishga olib keldi. Talabalar endi kengroq manbalar va onlayn kurslardan foydalanishlari mumkin, bu esa shahar va qishloq hududlari O'rtasidagi ta'limdagi tafovutni bartaraf etadi.

Ta'lim natijalarining yaxshilanishi Dastlabki tadqiqotlar raqamli vositalar orqali faol ishtirok etish tufayli talabalar faoliyatining ijobiy tendentsiyalarini ko'rsatadi. O'zbekiston Ta'lim vazirligi hisobotida (2022) matematika va tabiatshunoslik kabi fanlar bo'yicha O'quvchilarning imtihon natijalari yaxshilangani qayd etilgan. [6]

O'qituvchilarning raqamli kompetentsiyalarini yaxshilash uchun ularning malakasini oshirish dasturlari amalga oshirildi. O'quv seminarlari va onlayn kurslar o'qituvchilarga o'qitish amaliyotlarida texnologiyadan samarali foydalanish imkonini berdi.

Raqamli bo'linish: shaharlar texnologiyadan yaxshiroq foydalanish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, qishloq maktablari hali ham cheklovlarga duch kelmoqda. Ta'limdagi kamchiliklar: o'qituvchilarni so'nggi raqamli vositalardan xabardor qilish uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish zarur.

Xulosa. O'zbekistonda ta'limni raqamlashtirish ta'lim sohasini modernizatsiya qilish va talabalarni kelajakka tayyorlash yo'lidagi muhim qadamdir. Islohotlar ijobiy natijalar bergan bo'lsa-da, mavjud muammolarni hal qilish va raqamli resurslardan adolatli foydalanishni ta'minlash bo'yicha doimiy harakatlar zarur. Hukumat va ta'lim muassasalarining sa'y-harakatlari ushbu yutuqlarni qo'llab-quvvatlash va mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

References:

1. <https://uzmarkaz.uz/news/talim-tizimiga-yanigcha-yondashuv-va-islohotlar>
2. Ministry of Education of the Republic of Uzbekistan. (2022). Annual Report on Educational Reforms and Outcomes.
3. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2021). Digital Education in Central Asia: Challenges and Opportunities.
4. M. Nomozov. O'zbekiston respublikasida ta'lim sohasidagi islohotlar. "SCIENTIFIC PROGRESS" Scientific Journal ISSN: 2181-1601. Volume: 1, ISSUE: 5
5. Asian Development Bank. (2020). Uzbekistan: Digital Transformation in Education.
6. World Bank. (2022). Uzbekistan's Educational Reform: Progress and Challenges.